

ПРОБИОТИЧЕСКИЕ ШТАММЫ *LACTOBACILLUS* КАК ПРОИЗВОДИТЕЛИ АМИНОКИСЛОТ С РАЗВЕТВЛЁННОЙ ЦЕПЬЮ: ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ОЖИРЕНИИ

Хазраткулова Мохира Иргаш кизи¹, Шадманова Лола Абдужалиловна², Реймова Еркинай Атабаевна³, Пардабоева Сабина Ахтам кизи⁴

1. Базовый докторант Института микробиологии АН РУз;

2. Ассистент кафедры «Нейрореабилитации» Центра развития профессиональной квалификации врачей;

3. Ассистент Медицинского Института Каракалпакстана;

4. Студент Ташкенткентского Фармацевтического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17226818>

Аннотация. В настоящем исследовании установлено, что аминокислотный профиль ферментатов, полученных с использованием штаммов *Lactobacillus*, зависит от штаммоспецифических особенностей. Наибольшее содержание аминокислот с разветвлённой цепью (АКРЦ), обладающих метаболической активностью, выявлено у штаммов *L. plantarum* АВ-1, ЭТ-2 и *L. casei* СО1. Это подтверждает высокую протеолитическую активность культур и их потенциал в синтезе биологически ценных соединений. Использование таких штаммов при создании пробиотических продуктов позволяет формировать составы с заданным аминокислотным профилем, способствующие регуляции белкового и энергетического обмена. Полученные данные обосновывают перспективность разработки функциональных пробиотиков для диетотерапии метаболических нарушений и спортивного питания.

Ключевые слова: *Lactobacillus*, аминокислоты с разветвлённой цепью (АКРЦ), пробиотики, функциональные продукты, метаболическая активность, ожирение, метаболические нарушения.

Abstract. This study established that the amino acid profile of fermentates obtained using *Lactobacillus* strains is strain-specific. The highest levels of branched-chain amino acids (BCAAs), known for their metabolic activity, were found in strains *L. plantarum* АВ-1, ET-2, and *L. casei* СО1. These results confirm the high proteolytic activity of the cultures and their potential to synthesize biologically valuable compounds. The use of such strains in the development of probiotic products makes it possible to create formulations with a targeted amino acid profile that supports the regulation of protein and energy metabolism. The findings highlight the potential for developing functional probiotics for dietary therapy of metabolic disorders and for use in sports nutrition.

Keywords: *Lactobacillus*, branched-chain amino acids (BCAAs), probiotics, functional products, metabolic activity, obesity, metabolic disorders.

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda *Lactobacillus* shtammlaridan foydalanilgan fermentatlar tarkibidagi aminokislotalar profili shtammga xos xususiyatlarga bog'liqligi aniqlangan. Eng yuqori metabolik faollikka ega bo'lgan tarmoqlangan zanjirli aminokislotalar (TZAK) miqdori *L. plantarum* АВ-1, ET-2 va *L. casei* СО1 shtammlarida qayd etilgan. Bu natijalar ushbu madaniyatlarning yuqori proteolitik faolligi va biologik jihatdan qimmatli birikmalarni sintez qilish salohiyatini tasdiqlaydi. Bunday shtammlarni probiotik mahsulotlar ishlab chiqishda

qo'llash orqali belgilangan aminokislota profiliga ega tarkiblar yaratish mumkin, bu esa oqsil va energiya almashinuvini tartibga solishga yordam beradi. Olingan natijalar metabolik buzilishlar va semirishni davolashda, shuningdek sport ovqatlanishida qo'llash uchun funksional probiotiklarni ishlab chiqish istiqbollarini asoslaydi.

***Kalit so'zlar:** Lactobacillus, tarmoqlangan zanjirli aminokislotalar (TZAK), probiotiklar, funksional mahsulotlar, metabolik faollik, semizlik, metabolik buzilishlar.*

Введение

Ожирение в настоящее время является одной из наиболее значимых медико-социальных проблем, приобретающей масштабы глобальной эпидемии. По данным Всемирной организации здравоохранения, избыточная масса тела и ожирение связаны с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа, метаболического синдрома и других хронических патологий. Современные подходы к профилактике и лечению ожирения требуют комплексного воздействия на обменные процессы, микробиоту кишечника и иммунную регуляцию [1].

В последние годы возрастающий интерес вызывают **пробиотические микроорганизмы**, в первую очередь **лактобациллы и бифидобактерии**, как важные участники формирования метаболического баланса организма. Доказано, что отдельные штаммы этих микроорганизмов способны модулировать состав кишечной микробиоты, улучшать проницаемость кишечного барьера, оказывать противовоспалительное действие и влиять на жировой и углеводный обмен [2].

Особый интерес представляет возможность **использования штаммоспецифических свойств лактобацилл и бифидобактерий** для синтеза биологически активных веществ, включая аминокислоты с разветвлённой цепью (ВСАА), способствующие улучшению энергетического метаболизма и снижению массы тела. В связи с этим актуальной задачей является **разработка новых пищевых продуктов и биопрепаратов на основе локальных пробиотических штаммов**, обладающих целенаправленным метаболическим действием, предназначенных для профилактики и коррекции ожирения [3].

Три аминокислоты с разветвлённой цепью (АКРЦ) — это валин, лейцин и изолейцин. Они входят в число 20 аминокислот, необходимых организму для синтеза белков, и являются незаменимыми. Эти аминокислоты называются разветвлёнными, поскольку имеют «разветвлённую» боковую цепь, состоящую из одного атома углерода и трёх атомов водорода. Добавки, содержащие лейцин, могут ингибировать активацию АМФ-активируемой протеин киназы (АМПК) — сигнального трансдуктора, отвечающего за поддержание энергетического гомеостаза [5].

Даже в небольших количествах ВСАА ингибируют синтез жирных кислот и улучшают β -окисление жирных кислот путём модуляции экспрессии липогенных генов печени у самок бройлеров, вероятно, через путь АМПК-mTOR-FoxO1 [6]. Добавление глутамин (метаболита АКРЦ) к режиму лечения диабетических крыс лираглутидом усиливает выработку инсулина и, следовательно, контроль гликемии, что связано с повышенной экспрессией натрий-зависимого нейтрального аминокислотного транспортера-2 (переносчика глутамин для регуляции инсулина и секреции глюкагона) в поджелудочной железе [7].

Дополнительные результаты показывают, что различные соотношения ВСАА могут регулировать синтез, транспорт, окисление, липолиз и секрецию адипокинов

жирных кислот, что связано с экспрессией генов, отвечающих за функции жировой ткани, таких как AMPK α , mTOR, SIRT1 и PGC-1 α [8].

Настоящая работа направлена на изучение аминокислотной активности лактобацилл и оценку их потенциала при создании функциональных продуктов для диетотерапии пациентов с избыточной массой тела и ожирением.

В настоящее время в фармацевтической промышленности Узбекистана представлены отечественные биологически активные добавки — «Probiokeir AWL», «Laktopropolis AWL», производимые ООО «AllWellLab», а также «Probiokolit» (Институт микробиологии Академии наук Узбекистана) [4].

Цель работы: Исследовать способность местных штаммов лактобацилл к образованию аминокислот с разветвлённой цепью и разработать на их основе биопродукты для профилактики и лечения ожирения.

Материалы и методы Количественный анализ аминокислот с разветвлённой цепью (АКРЦ) в культуральной жидкости лактобацилл методом ВЭЖХ:

Были количественно проанализированы 3 АКРЦ в культуральной жидкости штаммов *Lactobacillus*. В качестве контроля использовалась некультивированная среда МРС-бульон. Восстановленные культуры *Lactobacillus* инокулировали в 5 мл МРС-бульона и инкубировали при 37°C в течение 18 часов. Белки и пептиды из исследуемых образцов осаждали добавлением 1 мл 10% раствора трихлоруксусной кислоты (ТСА) к 1 мл пробы, с последующим центрифугированием при 8000 об/мин в течение 15 минут. 0.1 мл супернатанта лиофильно высушивали, а свободные аминокислоты превращали в производные фенилтиокарбамила (FTC) по методу Steven A. и др. (1988). Идентификацию производных аминокислот проводили методом ВЭЖХ. Условия ВЭЖХ: Хроматограф Agilent Technologies 1200 с DAD-детектором, колонка Discovery HS C18 (75×4.6 мм, 3 мкм). Раствор А: 0.14 М CH₃COO-Na + 0.05 ТЭА, pH 6.4; раствор В: CH₃CN. Скорость потока — 1.2 мл/мин, детектирование при 269 нм. Качественный и количественный анализ свободных аминокислот проводился путём сравнения времён удерживания и площадей пиков стандартных и FTC-производных исследуемых аминокислот [9].

Количественный анализ содержания АКРЦ в культуральной жидкости лактобацилл:

Изменение аминокислотного состава АКРЦ у исследуемых штаммов представлено в таблице 1. Результаты показывают, что изменение аминокислотного профиля специфично как для консорциума, так и для отдельного штамма *Lactobacillus*, что указывает на уникальную метаболическую активность микроорганизмов в процессе ферментации.

Таблица 1

Количественное содержание свободных аминокислот в культуральной жидкости *Lactobacillus* (мг/мл)

№	Aminoacids	Quantitative analysis (mg/mL)					
		МРС-бульон	<i>L.casei</i> K7/3	<i>L.plantarum</i> AB-1	<i>L.plantarum</i> ET-2	<i>L.casei</i> CO1	В таркибли максулот
1.	Валин	0,26	0,44	0,42	0,40	0,31	0,25
2.	Изолейцин	0,33	0,78	0,49	0,74	0,61	0,67
3.	Лейцин	0,69	1,56	1,10	0,88	1,01	1,22
	Всего:	1,28	2,78	2,01	2,02	1,93	2,14

Результаты настоящего исследования показывают, что изменения аминокислотного профиля являются штаммоспецифичными и характерны как для отдельных штаммов *Lactobacillus*, так и для микробных консорциумов. Это свидетельствует о высокой метаболической активности исследуемых культур в процессе ферментации и подчёркивает значимость подбора конкретных штаммов при разработке функциональных продуктов.

Наибольшее содержание свободных аминокислот с разветвлённой цепью (АКРЦ) было выявлено в культуральной жидкости штаммов *L. plantarum* AB-1 (2,01 мг/мл) и *L. plantarum* ЭТ-2 (2,02 мг/мл). Эти значения значительно превышают показатели контрольной среды, что подтверждает способность отдельных штаммов *Lactobacillus* активно синтезировать биологически ценные соединения. Культура *L. casei* CO1 продемонстрировала продукцию ВСАА на уровне 1,93 мг/мл, что в 1,5 раза выше, чем в некультивированной среде МРС-бульон.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о выраженной зависимости аминокислотного состава ферментированных субстратов от штаммоспецифических особенностей метаболизма. Протеолитическая активность лактобацилл играет ключевую роль в изменении аминокислотного состава культуральной жидкости, способствуя накоплению незаменимых аминокислот, в том числе АКРЦ, которые имеют важное значение для поддержания белкового и энергетического обмена в организме человека.

Накопление АКРЦ в ферментированных продуктах представляет собой важное функциональное преимущество, поскольку эти аминокислоты участвуют в регуляции метаболических процессов, включая синтез мышечного белка, липидный обмен и гомеостаз глюкозы. Это открывает перспективы использования таких биопродуктов в диетотерапии, особенно у пациентов с метаболическими нарушениями, включая ожирение, а также в рационе спортсменов с повышенной потребностью в белке и его строительных компонентах.

Полученные результаты подтверждают необходимость дальнейших исследований по отбору высокопродуктивных штаммов и оптимизации условий ферментации с целью получения пробиотических продуктов с заданным аминокислотным профилем и выраженными метаболически активными свойствами.

Ферментация питательной среды МРС с использованием локальных штаммов *Lactobacillus* позволяет получать пробиотические продукты с разнообразным

аминокислотным профилем, включая повышенное содержание аминокислот с разветвлённой цепью (АКРЦ), обладающих доказанным метаболическим действием.

Установленные различия в аминокислотной активности штаммов свидетельствуют о возможности целенаправленного подбора культур для создания биопрепаратов, способствующих регуляции энергетического обмена, снижению липогенеза и улучшению углеводного профиля, что особенно важно для лиц с избыточной массой тела и ожирением.

Полученные результаты обосновывают перспективность разработки и внедрения комплексных лечебно-профилактических схем с применением функциональных пробиотических продуктов, ферментированных с использованием метаболически активных штаммов. Такие продукты могут стать эффективным элементом диетотерапии ожирения, способствуя улучшению метаболического статуса и снижению факторов риска, ассоциированных с избыточной массой тела.

В дальнейших исследованиях следует учитывать специфический аминокислотный потенциал отдельных штаммов и их консорциумов для оптимизации пробиотических составов, предназначенных для коррекции метаболических нарушений, связанных с ожирением.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Glagoleva L.E, Ryaskina L.O., Rodionov A.A., Pastukhov N.A. Prospects of innovative products on the basis of a healthy diet supplement "Vitazar". Vestnik VGUIT. [Proceedings of Voronezh State University engineering technology] 2016, no. 1 (67), pp. 122–127.
2. Ogay D.K., Miralimova Sh.M., Kutlieva G.J., Elova N.A. No. IAP2015 0326 Biologically active supplement (BAA) for the prevention and therapy of gastrointestinal ulcer diseases.
3. Elova N.A., Kutliyeva G.J., Zakiryeva S.I., Bekmukhamedova N.K. Optimization of cultivation conditions for increasing the production of exopolysaccharides of the *Lactobacillus plantarum* EB-2 strain // Natural Volatiles & Essential Oils. 2021, 8(5): 8689-8697.
4. Azizov D. Z., Rakhmanberdieva R. K., Elova N.A. Polysaccharides from roots of *Ferulatenusecta* and their antimicrobial activity // Chemistry of Natural Compounds Chemistry of Natural Compounds, DOI 10.1007/s10600-022-03747-1 Vol. 58, No. 4, July, 2022. Pp. 589-592.
5. Grahame Hardie, D. AMP-activated protein kinase: A key regulator of energy balance with many roles in human disease. J. Intern. Med. 2014, 276, 543–559.
6. Bai J., Greene E., Li W., Kidd M.T., Dridi S. Branched-chain amino acids modulate the expression of hepatic fatty acid metabolism-related genes in female broiler chickens. *Mol. Nutr. FoodRes.* 2015, 59, 1171–1181.
7. Medras Z.J.H., El-Sayed N.M., Zaitone S.A., Toraih E.A., Samie M.M., Moustafa Y.M. Glutamine up-regulates pancreatic sodium-dependent neutral aminoacid transporter-2 and mitigates islets apoptosis in diabetic rats. *Pharmacol. Rep.* 2017, 70, 233–242.
8. Ma X., Han M., Li D., Hu S., Gilbreath K.R., Bazer F.W., Wu G. L-Arginine promotes protein synthesis and cell growth in brown adipocyte precursor cells via the mTOR signal pathway. *Amino Acids* 2017, 49, 957–964.
9. Steven A., Cohen Daviel J. Amino acid Analysis Utilizing Phenylisothiocyanata derivatives// *Analytical Biochemistry.* — 1988. — №1b. — P.1-16.